

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Халиков Насриддин Абдикаримович

преподаватель кафедры Русского языка и литературы
Термезского государственного педагогического института

Электронная почта: xalikovnasriddin@gmail.com

тел: +99890-225-50-06

Аннотация: Статья посвящена основным аспектам, связанным с формированием устной речи при обучении русскому языку как иностранному.

В настоящее время использование инновационных технологий обучения иностранным языкам позволяет создать на занятии необходимую среду, помогает разбудить творческое начало студентов, развивает их мышление и формирует у них умения, необходимые для современного общества. Следует отметить для изучения русского языка в период обучения является необходимым условием как для социального, так и для профессионального становления и развития. В работе показаны методы, которые охватывает такие устные темы, как рассказ о себе, своей семье, школе или университете, библиотеке и так далее. В статье определена роль преподавателей русского языка как иностранного и роль учебно-воспитательной работы.

Ключевые слова: развивает их мышление и формирует, актуальность, настоящее время, мотивация, преодолеть проблемы, прослушивать аудио, устные темы, как рассказ о себе, своей семье, школе или университете, библиотеке, познакомить с языковыми средствами, эмпатия, совершенствовать.

Abstract: The article is devoted to the main aspects related to the formation of oral speech when teaching Russian as a foreign language. Currently, the use of innovative technologies for teaching foreign languages makes it possible to create the necessary environment in the classroom, helps awaken the creativity of students, develops their thinking and develops in them the skills necessary for modern society. It should be noted that learning the Russian language during the training period is a necessary condition for both social and professional formation and development. The work shows methods that cover such oral topics as talking about yourself, your family, school or university, the library, and so on. The article defines the role of teachers of Russian as a foreign language and the role of educational work.

Key words: develops their thinking and shapes, relevance, present time, motivation, overcome problems, listen to audio, oral topics, like a story about yourself, your family, school or university, library, introduce language tools, empathy, improve.

Интерес молодёжи к русскому языку, желание и потребность изучать его в Узбекистане и за ее пределами - это реалии сегодняшнего дня. Русский язык становится языком диалога культур и средством деловых отношений. Все это подталкивает на необходимость развития современных методов совершенствования навыков устной речи при обучении русскому языку как иностранному. Язык должен стать инструментом общения, позволяющим проникнуть в другую культуру. Только таким образом будущие студенты могут стать полноценными участниками межкультурного диалога. Актуальность темы исследования заключается в том, что обучение студентов разных национальностей, проживающих в Республики Узбекистан и получающие высшее образование, требует поиска таких методов обучения, которые позволили бы наиболее полно реализовать природные способности студентов, развивать их устную речь на русском языке.

Цель работы: выявление проблем в развитии устной речи при обучении русскому языку иностранных студентов и методы их решения. Именно

использование инновационных технологий обучения иностранным языкам позволяет создать на занятии необходимую среду, помогает разбудить творческое начало студентов, развивает их мышление и формирует у них умения, необходимые для современного общества. Ключевые слова: проблема обучения русскому языку как иностранному, методы обучения русскому языку как иностранному, лексика, устная речь, совершенствование методов обучения русскому языку как иностранному, диалог между преподавателем и студентом. В настоящее время в высших учебных заведениях России обучается большое количество иностранных студентов. Для них изучение русского языка в период обучения является необходимым условием как для социального, так и для профессионального становления и развития. Русский язык становится средством деловых отношений, языком диалога культур, языком специальности. Все это обуславливает необходимость развития современных методов и приемов обучения русскому языку как иностранному, детальной проработки теоретических аспектов преподавания и их воплощения в практику обучения русскому языку как иностранному. Известно, что изучение любого иностранного языка в условиях языковой среды происходит достаточно интенсивно, но, несмотря на это, на начальном этапе обучения иностранные учащиеся сталкиваются с рядом трудностей, таких как языковой барьер, недостаточная мотивация, отсутствие необходимого словарного запаса и т.д. Существует много вопросов, которые необходимо решить, чтобы улучшить навыки устного общения на русском языке. Для разговорных навыков нужно использовать конкретные методы обучения. Поскольку первое, чему учат студентов, изучающих язык, - это алфавиты, то внимание уделяется совершенствованию их устных навыков именно через письмо. Хотя первоначально учащиеся учатся говорить на начальном уровне, разговорный язык на продвинутом уровне обучения страдает из-за различных факторов. Одним из основных является отсутствие постоянного контакта с русским языком, т.е. учащиеся перестают

использовать его, как только выходят из аудитории. Вне классной комнаты учащиеся говорят на своем родном языке, что является необходимостью в их внешней жизни. В результате страдают и не продвигаются их разговорные навыки на русском языке. Необходимо принять меры по совершенствованию речевых навыков, в которых учащиеся участвуют и которые активизируют для участия в дискуссиях с помощью носителей языка. Искусственное окружение русским языком должно быть создано, чтобы мотивировать учащихся хорошо говорить на нем. Устные навыки общения необходимы для многих профессий, которые задействуют в своей работе артикуляцию. В сфере бизнеса это является одним из преимуществ. Ниже рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся при приобретении устных навыков. Прежде всего, не все учащиеся добровольно изъявляют желание говорить, и делать это многих заставляет преподаватель. Начальный уровень обучения русскому языку очень простой. Он охватывает такие устные темы, как рассказ о себе, своей семье, школе или университете, библиотеке и так далее. По мере роста уровня обучаемый приобретает минимально необходимый объем словарного запаса. Проблема, которая возникает здесь, заключается в том, что способность хранить этот минимальный словарный запас недостаточна для каждого учащегося. Многие из нас сталкиваются со случаями, когда становится трудно запомнить конкретное слово в определенный момент общения, когда оно больше всего необходимо для описания нашей точки зрения на обсуждаемую тему. Это происходит даже на нашем родном языке. Более того, такая ситуация очень распространена в классе изучения иностранного языка. Иностранные студенты российских вузов с 1-го курса начинают посещать дисциплины по специальностям, которые ведутся на русском языке. Все лекции читаются в научном стиле, что усложняет их понимание, т.к. на уроках русского языка при анализе текста включаются только адаптации художественных произведений. Значит, эту проблему следует решать по-другому, включая адаптацию разных

стилей текста. При этом интерес обучающегося развивается в сторону определенного стиля. На начальном уровне обучения в русских учебниках во всех словах проставлены ударения, которые облегчают чтение. На более продвинутых уровнях ударения отсутствуют, что затрудняет чтение, поэтому учащиеся склонны игнорировать и не утруждать себя его заучиванием. Такое отношение влияет на произношение и поток речи учащегося, когда он читает или говорит вслух. Это также приводит к насмешкам однокурсников в аудитории.

Существует еще одна немаловажная проблема: как только ученики выходят из класса, они возвращаются к своему родному языку. В течение 24 часов максимум 6 часов отводится на изучение русского языка, а следующие 10 часов (за исключением 8 часов сна) учащиеся говорят на своем родном языке. В результате они не могут сохранить новую лексику, выученную в тот день, хотя грамматическая структура остается с ними пассивно, но не в связи с новым словарным запасом, что заметно по их общению. Ошибки наблюдаются в спряжении глаголов или склонениях существительных. Следовательно, нужно что-то сделать, чтобы использовать эти десять часов, если не полностью, то хотя бы половину. Другая причина заключается в том, что грамматическая структура учащегося не полностью развита. С неуверенностью в его использовании и нехваткой словарного запаса иногда возникают проблемы для развития устных навыков. Подходящее слово не всегда сразу приходит на ум в нужный момент, даже в родном языке. Так случается и с иностранным языком. Нет другого слова-синонима, который сразу приходит в голову ученику, когда он спотыкается и не может сказать иначе, чтобы справиться с ситуацией. Практические занятия по грамматике монотонны и бесполезны, так как они никогда не пытаются использовать их в реальных ситуациях или в сочинениях. Чтобы преодолеть проблемы, с которыми преподаватели сталкиваются при развитии устных навыков в языковых классах, можно предложить следующие методы решения:

1) при обучении русскому языку иностранных студентов необходимо создавать условия, адекватные реальным. Это обеспечивает успешность овладения необходимыми знаниями и умениями, а также эффективность их использования в условиях реального общения студентов.

2) ролевая игра - это активный метод обучения, средство развития коммуникативных способностей студентов. Ролевая игра тесным образом связана с интересами иностранных студентов, это средство эмоциональной заинтересованности студентов, мотивации их учебной деятельности. Ролевые игры выступают активным методом обучения практическому владению иностранным языком, помогая в преодолении языковых барьеров студентов, значительно повышая объем речевой практики иностранных студентов. Другими словами, это обучение в процессе дискуссии. На сегодняшний день существует много разных типов и форм ролевых игр на занятиях русского языка как иностранного.

3) вероятность выбора специализированных устных переводчиков возрастает, когда обучение устным навыкам является предметноориентированным;

4) пять различных способов высказывания одной и той же мысли дают учащемуся практические навыки, которые помогают вспомнить фразы на русском языке в реальной ситуации. Хорошо практиковаться в упражнениях с подбором правильного синонима. Учебный материал на русском языке Володиной Г.И. «Как об этом сказать? Специфические обороты русской разговорной речи» может помочь учащимся, владеющим базовым русским языком. Его цель - познакомить с языковыми средствами (фразеологизированными оборотами и частицами), используемыми в разговорной речи для передачи дополнительных субъективных смыслов, и активизировать их в конкретных ситуациях речевого общения;

5) одним из важнейших факторов процесса изучения языка является мотивация. Со временем некоторые учащиеся теряют мотивацию из-за многих факторов, например по причине незаинтересованности учащихся в некоторых из преподаваемых тем, которые не имеют карьерно-ориентированной ценности;

б) когда человек говорит на родном языке, он использует правила грамматики бессознательно, слова произносит спонтанно и не подбирает в уме правило или подходящее слово. Причина в том, что интуитивно используются предложения, которые студент уже знает, читал когда-либо или слышал. Для того чтобы помочь мозгу развить языковую интуицию, обязательно нужно читать и прослушивать аудио. В процессе чтения и аудирования мозг не только запоминает фразы, лексику и грамматические правила, но и автоматически произносит слова и предложения (благодаря так называемому речевому центру мозга происходит «молчаливое» проговаривание слов). Благодаря проговариванию, неосознанно запоминаются правила произношения слов;

б) эмпатия, т.е. осознанное сопереживание эмоциональному состоянию другого человека, играет важную роль в классе, которое может быть передано через обучение. Чувство и настроение ученика должно быть понято однокурсниками, а также преподавателем, чтобы повысить его уровень уверенности и морального духа. Как показывает практика, нет одного идеального метода для совершенствования устным навыкам речи. На практике, в процессе преподавания русского языка как иностранного объединяется и используется большинство методов. Новое видение образования имеет целью создание мотивационной среды для студентов в процессе изучения русского языка как иностранного. Поэтому на сегодняшний день преподавателям нужно постоянно совершенствовать свои знания о методах обучения разговорной речи и внедрять их в свою преподавательскую практику.

Сегодня учеными активно разрабатываются, а методистами-практиками интегрируются в образовательное пространство технологии

лингвокультурологического подхода: от лингвокультурологических задач и лингвокультурологического анализа (как частичного, так и комплексного, осуществляемого по модели) до лингвоконцептоцентрического урока («урока-концепта»). В основе всех этих технологий лежит идея диалога культур как способа формирования лингвокультурного сознания и творческого мышления и высшей формы речевой коммуникации. Отметим, что большинство ученых в качестве основы лингвокультурологического анализа определяет анализ концептологический – выделение в исследуемом проблемно-смысловом поле ключевых концептов, маркирующих определенные фрагменты картины мира. Концептологический анализ в свою очередь может базироваться на изучении средств языковой репрезентации концептов. Под последними понимаются единицы языковой системы, способные воплощать национально значимые для рассматриваемой лингвокультуры смыслы. В большинстве случаев в качестве таких единиц рассматриваются слова и сверхсловные единицы, при этом в сферу анализа могут быть вовлечены не только литературные, но и внелитературные единицы. Последние в последнее время стали активно изучаться учеными как единицы, имеющие культурологический, концептологический, дидактический ресурс, потерявшие статус табуированных «маргинальных вариантов» (В.А. Плунгян). Мы уверены, что без «полного погружения» в живую стихию народной речи, предполагающего знакомство носителя-иностранца в том числе с единицами нелитературных стратов, невозможно постичь «дух народа» (по выражению Вильгельма фон Гумбольдта), запечатленный в его языке.

Диктант как метод обучения русскому языку.

В результате изучения темы студент должен:

- знать: основные классификации диктантов; методику подготовки, проведения и проверки диктантов, основных для уроков русского языка в средней общеобразовательной школе; особенности применения этого метода в

9–11-х классах при подготовке в малокомплектных сельских школах и на дополнительных занятиях с отстающими учениками;

- уметь: анализировать представленные в методической литературе конспекты уроков русского языка с применением диктантов на разных этапах формирования умений и навыков, а также материалы действующих учебников русского языка; определять виды диктантов, аргументировать их соответствие / несоответствие теме, цели, языковому материалу урока, этапу формирования знаний, умений и навыков у учащихся по данной теме;

- владеть: представлением о выборе вида диктанта для каждого этапа формирования знаний, умений и навыков; навыками подготовки фрагмента урока изучения нового материала (этап первичного закрепления материала) и урока закрепления знаний по русскому языку с последующим лабораторным «проигрыванием» этого фрагмента / урока в студенческой аудитории.

Заключение.

Эффективная организация обучения студентов по русскому языку в специальных целях способствует повышению качества подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов для страны и росту международного авторитета высшего профессионального образования.

Список литературы

1. Володина Г.И. А как об этом сказать? Специфические обороты русской разговорной речи. 4-е изд. – М.: Русский язык. Курсы, 2014. – 248 с.

2. Дмитриева Д.Д. Моделирование процесса обучения русскому языку как иностранному в системе профессиональной подготовки студентов медицинских вузов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-6. – С. 1189-1193.

3. Хамеед А.А. Проблемы и особенности преподавания русского языка как иностранного // Научный форум: Филология, искусствоведение и

культурология: сб. ст. по материалам XIV междунар. науч.-практ. конф. – № 3(14). — М.: МЦНО, 2018. - С. 118-127.

4. Щукин А.Н. Язык и культура в филологическом вузе. Актуальные проблемы изучения и преподавания. – М.: Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина; Филоматис, 2006. – 288 с

5. Abzairov Takhir Yuldashevich, A. K. K. (2023). Formation of a linguistic personality in the conditions of a modern university. Eurasian journal of academic research, 3(6), 197–203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059585>

6. Abzairov Takhir Yuldashevich. (2023). Dynamics of the levels of russian language proficiency of students of non-linguistic faculties of pedagogical universities in uzbekistan. Eurasian journal of academic research, 3(6), 182–188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059434>

7. Абзаиров, Т., & Никаноров, С. (2023). Особенности речи и письменности в преподавании русского языка в вузах Узбекистана. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 368–375. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/traditions-innovations-language/article/view/26451>

8. Гурсунова Саида Исаковна. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10155214>

9. Hikmatov, I., & Tursunova, S. (2023). Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini ma’naviy-ma’rifiy faoliyatga tayyorlashning imkoniyatlari . Interpretation and Researches, 2(1). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1013>

10. Абзаиров Тохир и Абзаирова Дилшода. (2021). Современная молодежь – на пути образования и воспитания. JournalNX — многопрофильный рецензируемый журнал , 7 (05), 280–284. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KN7VM>

11. Tursunova Saida. (2022). Pedagogical bases of nationalization of school education. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 456–461. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>
12. Abzairov Takhir Yuldashevich, & Abzairova Dilfuza Takhirovna. (2022). Education and training in schools should be in harmony with the idea of national spirit and patriotism. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 462–469. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DQ4XY>
13. Абзаиров Тахир Юлдашевич, & Чориева Мухаббат Тураевна. (2024). Лингвометодические и культурологические особенности преподавания русского языка как иностранного. *World Scientific Research Journal*, 23(2), 93–105. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3020>
14. Usarov Ravshan Khudayarovich, & Oltiboyev Abror Muzafafrovich. (2024). Fostering friendly relationships in children's teams. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(1), 187–189. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/5110>
15. Usarov Ravshan Khudayarovich, & Mamadiyev Norboy Khursanovich. (2024). Enriching the student's vocabulary. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(1), 183–186. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/5109>
16. Usarov, R. . (2023). Formation of communicative competence. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(6 Part 2), 189–193. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/17773>
17. Usarov, R. . (2023). Formation of language competence of pedagogical university students in the process of teaching the Russian language. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(6 Part 2), 194–196. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/17774>
18. Усаров, Р. . (2022). Актуальные проблемы преподавания русского языка и пути их решения. *Евразийский журнал социальных наук, философии и*

культуры, 2(6), 167–169. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/2712>

19. Усаров Равшан Худаёрович, «Основы обучения говорению по литературе», *iejrd - Международный многопрофильный журнал*, вып. 6, нет. 4, с. 4 августа 2021 г. 08.10.2021 Том. 6 № 4 (2021): ТОМ 6 ВЫПУСК 4

20. Content Characteristics of Independent Work of Students (IWS): Modern Conditions and Problems RK Choriev, RK Usarov, MA Sattorova, NE Abdiev, NR Pulatova

Psychology and education 58 (2), 1289-1294 Том. 58 № 2 (2021 г.): Том 58 № 2 (2021 г.)

<https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.2272> .

21. Усаров, Р. . . (2022). Методика развития русской речи в национальных узбекских школах. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(6), 923–927. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/2409>

22. Худаёрович, УР . (2021). Основы обучения говорению по литературе. *Международная конференция по мультидисциплинарным исследованиям и инновационным технологиям*, 1 (1), 202–204. Получено с <https://mrit.academiascience.org/index.php/mrit/article/view/53>.